

РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА В ПОВЕСТИ Е. ЗАМЯТИНА «АЛАТЫРЬ»: К ВОПРОСУ О НАРОДНОСТИ СТИЛЯ

Кушмаматова С.К., Хакбердиева С.,

Самаркандский государственный университет

имени Шарофа Рашидова

Аннотация. *Статья посвящена исследованию разговорной лексики в повести Е.И. Замятина «Алатырь». Изучается связь между разговорной лексикой и сказовой формой повествования, которая характерна для произведения. Производится лексико-семантический анализ собранного практического материала, представленных различными частями речи, а также осуществляется попытка выявить их роль в данном художественном тексте.*

Ключевые слова: *Е. Замятин, «Алатырь», разговорная лексика, сказ, народность, лексико-семантический анализ.*

Евгений Замятин является одним из наиболее ярких представителей русской литературы XX века. Он известен своими экспериментами с формой и языком своих художественных текстов. Его повесть «Алатырь», написанная в 1918 году, показывает русскую провинцию и элементы антиутопии. Реалистичность изображения достигается им широким использованием разговорного пласта лексики русского языка. Вышесказанное позволяет выделить одну из ключевых особенностей стиля Замятина в «Алатыре» - употребление большого количества разговорной лексики, что придает повествованию особую народность и выразительность.

Целью данной статьи является осуществить анализ разговорной лексики в повести «Алатырь», выявить ее основные характеристики и функции в произведении. Для этого необходимо изучить связь между использованием разговорной лексики и сказовой формой повествования и произвести лексико-семантический анализ слов различных частей речи, представленных в разговорном пласте лексики.

Широкое употребление разговорной лексики в повести «Алатырь» во многом продиктовано сказовой формой повествования, которой характеризуется произведение. Подобная форма изложения предполагает наличие рассказчика, являющегося не просто

автором, а неким конкретным человеком, который представляет собой носителя определенного языка и культуры. В «Алатыре» рассказчик говорит на языке, близком к народному, и это создает тот самый эффект непосредственности и достоверности.

По мнению Б.М. Эйхенбаума, принцип сказа требует, чтобы речь рассказчика была окрашена не только интонационно-синтаксическими, но и лексическими оттенками [4, 409]. В.Н. Евсеев отмечает повышенную эмоциональную составляющую повести, которая выражается прежде всего на лексическом уровне, в частности, в использовании разговорных лексических средств языка [2, 147]. Таким образом, использование разговорной лексики является одним из важнейших средств создания сказовой формы повествования в «Алатыре» и выражения эмоционального тона произведения.

Анализ разговорной лексики, использованной в повести «Алатырь», позволяет говорить о весьма разнообразном частеречном составе данного пласта слов. Каждая часть речи выполняет свою функцию в создании общей картины, представленной в произведении.

Так, класс имен существительных составляет значительную часть разговорной лексики в повести. В ней они обозначают конкретные предметы, явления и людей, которые были характерны для русской провинции начала XX века, например: *алатырь, баба, зипун, жарынь, исправничиха, кочет, морда, острог*. Перечисленные лексические единицы создают ощущение погружения в реальную жизнь, в мир простых людей с их заботами и радостями.

Глаголы, которые встречаются в повести, также играют важную роль в создании разговорной атмосферы. Часто они описывают действия и состояния персонажей, например: *обабить, зипунить, шваркнуть, сграбастить*.

Прилагательные используются для характеристики предметов, явлений и людей, придавая им особую выразительность. Наиболее часты разговорные формы прилагательных, описывающие внешность, характер или состояние персонажей, например: *немужня, бурдастая, разносенькая, огорошенный, оголтелый*.

Наречия, хотя и встречаются реже, также вносят свой вклад в создание разговорной атмосферы. Они характеризуют действия и состояния, придавая им дополнительную экспрессивность.

Местоимения используются в речи персонажей для обозначения себя и других людей, часто с оттенком просторечия или фамильярности.

Междометия, несмотря на их небольшое количество, играют важную роль в передаче эмоций и чувств персонажей, например: *бух, ахнуть*. Эти слова мгновенно передают настроение говорящего, делают его речь более живой и непосредственной.

Использование разговорной лексики в повести «Алатырь» играет важную роль в создании образов персонажей и общей атмосферы произведения. Язык персонажей отражает их социальное положение, уровень образования и характер. Речь простых людей, крестьян и ремесленников, насыщена просторечными выражениями и оборотами, что создает ощущение их близости к народу.

Следует отметить, что более активное использование разговорной лексики наблюдается при описании быта, нравов и обычаев простых людей. Это создает ощущение погружения в реальную жизнь того времени и выступает в качестве выразительного средства стилизации.

Таким образом, анализ разговорной лексики в повести Е.И. Замятина «Алатырь» позволяет сделать вывод о том, что она является одним из важнейших средств, которое позволяет передать писателю воздействовать на читателя, погрузить его в описываемый мир, познакомиться со своими героями. Разговорная лексика позволяет очень органично представить ситуацию, описываемую в повести, передать особенности быта и устоев, охарактеризовать героев и передать эмоциональный тон произведения в целом. Следовательно, изучение и анализ разговорной лексики актуален на сегодняшний день, чрезвычайно важен и интересен.

Список использованной литературы:

1. Грановская Л.М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв. Очерки. - М., 2005. – 396 с.
2. Евсеев В.Н. Художественная проза Евгения Замятина: проблемы метода, жанровые процессы, стилевое своеобразие. М.: Айрис Пресс, 2003. – 258 с.
3. Замятин Е.И. Алатырь // Замятин Е.И. Избранные произведения. М.: Советский писатель, 1989. С. 11-44.
4. Эйхенбаум Б.М. О прозе // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 408-428.